

AQLLI SHAHAR INFRATUZILMASIDA QOS (XIZMAT KO'RSATISH SIFATI) KO'RSATKICHLARI BO'YICHA ILMIY ISHLARNI TAHLIL QILISH

N.M.Miraliyeva

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti magistranti

+998(99) 884-57-95

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10390337>

Annotatsiya. Bu tadqiqotning maqsadi Aqlli shahar mavzusida nashr etilgan nufuzli xalqaro ma'lumotlar bazasida keltirilgan ilmiy ishlarni umumlashtirishdir. Axborot bazasi sifatida Researchgate va Cyberleninka nashrlaridan foydalanilgan. Ularni tizimlashtirish uchun nashrlarni tanlashda "aqlli shahar" kalit so'zidan foydalanildi. Maqolada aqlli shaharlar rivojlanishini hal qilishda yordam beruvchi bir qator tegishli sohalar ko'rib chiqildi. Ularga zamonaviy jamiyatning barcha sohalarini raqamlashtirishning jadallashuvi, hududlar urbanizatsiyasi sabab bo'ladi. Ushbu ishda tadqiqot daraxtini qurishda ana shu jihatlar asosiy xususiyat sifatida yoritilgan. Olingan natijaning ilmiy yangiligi aqlli shaharlar mavzusidagi tadqiqotlarni tizimlashtirish va ushbu bilim sohasidagi asosiy rivojlanish tendentsiyalarini aniqlashdadir.

Kalit so'zlar: Aqlli shahar, QoS ko'rsatkichlari, kontsepsiyalar, tendensiya, tahlil, IoT, 5G smart city, raqamlashtirish.

Hozirgi kunda texnologiyaning dinamik rivojlanishi aqlli shahar kontsepsiyalarining shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatib kelmoqda. Shaharning muvaffaqiyati uning tayyorgarlik darajasi, moslashuvchanligigabog'liq. Ushbu maqolaning maqsadi 2023 yilda aqlli shahar tushunchalariga bevosita ta'sir ko'rsatadigan so'nggi tendentsiyalarni aniqlashdir. Ushbu maqsadga erishish uchun ikkilamchi tahlil, sintez, umumlashtirish, induksiya, deduksiya, abstraktsiya, taqqoslash va mantiq usullaridan foydalanilgan. Maqolaning asosiy xulosasi - ekspertlar va konsalting kompaniyalari maqolalarida ularning paydo bo'lish chastotasiga asoslangan afzal qilingan tendentsiyalar to'plami. Ma'lumotlarni markazlashtirilgan boshqarish, fuqarolarga yo'naltirilganlik va kiberxavfsizlikning shaffofligi kabi tendentsiyalar yanada keng tarqalmoqda.

Bir qancha muallif va ekspertlar 2050 yilga borib dunyo aholisining 75 foizdan ortig'i shaharlarda istiqomat qilishini bashorat qilmoqda. Shaharlar Yer yuzasining atigi 3% ni egallaydi, lekin ular rivojlanish, hayot sifati va barqarorlikning harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Aqlli shaharlarni barqarorlashtirish, yaratish va barqarorligini ta'minlash orqali shahar tushunchalarining mustahkamligini oshirish muhim ahamiyatga ega.

Mamlakatimizda va xorijiy adabiyotlarda Aqlli shahar tushunchasida QoS ko'rsatkichlariga bag'ishlandan ko'plab maqolalar yoritilgan. Xususan, G.I.Kurcheeva va G.A.Klyuchkovlarning "“Aqlli shahar” jarayoni modelini ishlab chiqish” (“Разработка процессной модели “умный город”)" nomli ishlarida Aqlli shahar tushunchasiga kompleks yondashuv berildi. Bu ishning maqsadi aholining turmush tarzi sifat ko'rsatkichlarini o'sishi, shahardagi muammolarga tez yechim topa olishi, shahar resurslaridan oqilona foydalanish hamda aholi va axborotning xavfsizligini ta'minlashdan iborat.

Jiong Jin, Tony T.Luo va M.Palaniswamilarning "Aqlli shahar uchun IoT (narsalar internet)dagi tarmoq arxitekturasi va QoS muammolari" ("Network architecture and QoS issues in the

internet of things for a smart city”) nomli maqolasida turli xil aqlli shahar ilovalarini qamrab oluvchi to'rt xil IoT tarmog'i arxitekturasi taqdim etilgan va ularga mos keladigan tarmoq Xizmat sifati (QoS) talablari aniqlangan. Aqlli shaharni rivojlantirish sohasida ushbu maqola IoT ning aloqa va tarmoq aspektiga qaratilgan. Ushbu yangi tarmoq paradigmasi odamlarni ma'lumot olish-uzatish-tarjima-harakat siklini o'z ichiga oladi va shuning uchun ularga kelajak aqlli shaharga faol hissa qo'shish imkonini beradi.

V.Kovtun, K.Grochia, M.Al-Maitahlarning “URLLC va eMBB ustunligidagi trafigiga ega oddiy 5G aqlli shahar klasterining QoS siyosati modelini baholash” (“Evaluation of the QoS policy model of an ordinary 5G smart city cluster with predominant URLLC and eMBB traffic”) nomli maqolasida, 5G aqlli shahar klasterida Ultra-ishonchli past kechikishli aloqa (URLLC) va kengaytirilgan mobil keng tarmoqli (eMBB) trafik turlari ustunlik qiluvchi ob'ekt uchun samarali QoS siyosatini shakllantirish muammosi keltirilgan. Asos sifatida, ushbu tadqiqot ishida kiruvchi so'rovlarning kontekstli URLLC va eMBB sinflari uchun cheklovlarga ega Xizmat sifati (QoS) siyosati ko'rib chiqilgan. URLLC so'rovlari sinfi eMBB so'rovlari sinfiga qaraganda yuqoriroq ustuvorlikka ega ekanligini hisobga olib, QoS siyosatini aniqlash uchun QoS siyosatini muvozanatini ta'minlash taqqoslangan. Taqqoslash testi jarayonida tavsiya etilgan ko'rsatkichlar ijobiy natijalarga erishilgan.

D.V.Kovalyovning “Aqlli shahar” konsepsiyasini amalga oshirish doirasida shahar muhitini raqamlashtirish: hududiy tahlil va amalga oshirish mexanizmlari (“Цифровизация городской среды в рамках реализации концепции “умный город”: территориальный анализ и механизмы внедрения”) mavzusidagi ilmiy ishda Rossiyadagi “Aqlli shahar” konsepsiyasidagi asosiy muammolar va “Aqlli shahar” konsepsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari keltirilgan. Sverdlovskiy viloyati hududi o'rganib chiqilib, takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Tadqiqotning amaliy ahamiyati Sverdlovsk viloyati munitsipalitetlari bilan birgalikda mahalliy hokimiyat organlari tomonidan amalga oshirilishi mumkin bo'lgan loyihadan iborat.

O.K.Togjanovanning “Aqlli shaharni rivojlantirishda dinamik rejalashtirish tizimlarini ishlab chiqish modellari va usullari” (“Модели и методы разработки систем динамического планирования развития Smart city”) mavzusidagi ilmiy ishi o'rganilganda o'zgartirilgan ierarxik tahlil usulini ishlab chiqish juftlashgan taqqoslashlarning izchil matritsalarini shakllantirish imkonini berishi aniqlandi. Bu ilmiy ishda ierarxialarni tahlil qilishning o'zgartirilgan usuli birinchi marta taklif qilingan.

S.A.Kuznetsovaning “Aqlli shaharlar faoliyatini boshqarish va baholash modeli” (“Модель управления и оценки эффективности деятельности интеллектуальных городов”) mavzusidagi dissertatsiya ishi haqida. Aqlli shaharlar vakillari bilan suhbatlar davomida to'plangan ma'lumotlar, shuningdek, IT-kompaniyalar va universitetlar vakillari o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma asosida “aqlli shaharlar” samaradorligini boshqarishning besh darajali modeli taqdim etildi. Taqdim etilgan modelning asosiy qiymati aqlli shahar maqsadlarini aniq sifat va miqdoriy asosiy ko'rsatkichlar bilan taqqoslashdadir. Birinchi maqsad mamlakat darajasida amalga oshiriladi. Har bir hukumat barqaror rivojlanishga, fuqarolarning huquqlarini himoya qilishga va siyosiy bo'lishga intiladi. Ikkinchi tadqiqot darajasi aqlli shahar maqsadlarini tushuntiradi, chunki aqlli shaharlar bir qismini ifodalaydi. Turli xil aqlli shaharlar juda o'xshash bo'lishi mumkin, chunki bu shaharlar bitta umumiy toifaga kiradi, ba'zi bir komponentlar farq qilishi mumkin va ularning iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy

xususiyatlariga bog'liq. Uchunchi maqsad faoliyat darajasi taqsimlangan aqlli shaharlarning asosiy funksiyalari bilan chambarchas bog'liq. Hozirgi kunda deyarli barcha shaharlar xuddi shunday tuzilishiga ega. U odatda iqtisodiy rivojlanish va moliya qo'mitasini o'z ichiga oladi. Ta'lim qo'mitasi, sanoat qo'mitasi, ijtimoiy siyosat qo'mitasi, qurilish qo'mitasi, transport va logistika qo'mitasi, madaniyat qo'mitasi, jamoat xavfsizligi qo'mitasi va boshqalar keltirilgan. Aqlli shahar maqsadlari va har bir qo'mitaning sohalari har xil va qo'mita shug'ullanadigan vazifalar va sohalarga bog'liq. Oxirgi ikki daraja samaradorlikni o'lchash tizimini taqdim etadi, va shu baholash mezoni ushbu dissertatsiya ishida ko'rsatilgan. Olingan xulosalarga ko'ra Aqlli shahar faoliyatini samarali boshqarish uchun ma'lum bir vaqt oralig'iga tegishli maqsadlar qo'yib beriladi. Maqsadlar qo'mitalarga taqsimlab berilishi orqali boshqarish jarayoni osonlashadi.

N.A.Kolodii, V.S.Ivanova, N.A.Goncharovalarning "Aqlli shahar: kontseptsiya va uning Rossiya kontekstiga moslashuvi" ("Smart City: The Concept and its Adaptation to the Russian Context") mavzusidagi maqolasida "Aqlli shaharlar" dan "insonga yo'naltirilgan aqlli shaharlar" ga o'tishni belgilab bergan umumiy va o'ziga xos (Rossiya uchun) omillar ta'kidlangan. Insonga yo'naltirilgan aqlli shaharlar - bu hukumatlar fuqarolar bilan hamkorlikka ochiq bo'lish, o'zaro ishonch va hamkorlikka asoslangan o'zaro munosabatlar orqali texnik va ijtimoiy innovatsion jarayonlarni hamkorlikda loyihalashni qo'llab-quvvatlash orqali fuqarolarni jalb qiladigan shaharlardir.

E.Ismagilova, L.Hughes, N.Rana, Y.Dwivedilarning "Aqlli shaharlardagi xavfsizlik, maxfiylik va xavflar: adabiyotlarni ko'rib chiqish va aqlli shaharning o'zaro ta'sir doirasini ishlab chiqish" ("Security, Privacy and Risks Within Smart Cities: Literature Review and Development of a Smart City Interaction Framework") nomli maqolasida aqlli shaharlar tadqiqoti doirasidagi bir qator asosiy mavzular keltirib o'tilgan. Bular:

- mobil qurilmalar va xizmatlarning maxfiyligi va xavfsizligi;
- aqlli shahar infratuzilmasi, energiya tizimlari, sog'liqni saqlash, xavfsizlik va maxfiylikni yaxshilash uchun freymalar, algoritmlar va protokollar, aqlli shaharlar uchun operatsion tahdidlar, fuqarolar tomonidan aqlli xizmatlardan foydalanish va qabul qilish, blokcheyndan foydalanish va ijtimoiy mediadan foydalanishdir. Ushbu keng qamrovli sharh ko'plab asosiy masalalar bo'yicha foydali istiqbolni taqdim etgan va kelajakdagi tadqiqotlar uchun asosiy yo'nalishlarni taklif qilgan.

I.Jawhar, N.Mohamed, J.Al-Jaroodilarning "Aqlli shahar tizimlari uchun tarmoq arxitekturalari va protokollari" ("Networking architectures and protocols for smart city systems") nomli maqolasida aqlli shahar ilovalarining tarmoq xususiyatlari va talablari aniqlangan va turli komponentlar o'rtasida zarur bo'lgan turli xil ma'lumotlar trafik oqimlarini qo'llab-quvvatlash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan tarmoq protokollari aniqlangan. Bundan tashqari, aqlli tarmoq, aqlli uy energiyasini boshqarish, aqlli suv, tijorat samolyotlari xavfsizligi, quvurlarni monitoring qilish va boshqarish tizimlarini o'z ichiga olgan tanlangan aqlli shahar tizimlarining tarmoq arxitekturasi taqdim qilingan.

Sh.Rani, S.H.Chauhdarylarning "Aqlli shahar ilovalari uchun yangi asos va kengaytirilgan QoS Big Data Protokoli" ("A Novel Framework and Enhanced QoS Big Data Protocol for Smart City Applications") mavzusidagi maqolasida qo'llaniladigan yangi yondashuv energiya tejashni yaxshilash va IoT tizimida ishlatiladigan kichik sensorli tugunlarda katta ma'lumotlarni yig'ishda kechikishni kamaytirishdir. IoT-da katta ma'lumotlar nuqtai nazaridan aqlli shahar

stenariysini amalga oshirish uchun tugunlar aloqasi energiya tejaydigan bo'lsa, samarali (xizmat sifati optimallashtirilgan) WSN talab qilinadi. Shuning uchun ushbu ilmiy ishda an'anaviy protokollar bo'yicha tasdiqlangan arxitekturaning yuqori qatlamida yangi QoS-IoT protokoli taklif etilgan.

References:

1. Yongmin Z. "Interpretation of Smart Planet and Smart City" // elektron resurs. https://www.researchgate.net/publication/347892159_Towards_Smart_World#fullTextFileContent
2. Г.И.Кучерева, Г.А.Ключков "Разработка процессной модели "умный город" // elektron resurs. (<https://naukovedenie.ru/PDF/40EVN517.pdf>)
3. Jiong Jin, Tony T.Luo va M.Palaniswami "Network architecture and QoS issues in the internet of things for a smart city" // elektron resurs. (https://www.researchgate.net/publication/261278721_Network_architecture_and_QoS_issues_in_the_internet_of_things_for_a_smart_city)
4. V.Kovtun, K.Grochia, M.Al-Maitah "Evaluation of the QoS policy model of an ordinary 5G smart city cluster with predominant URLLC and eMBB traffic" // elektron resurs. (<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0295252>)
5. Д.В.Ковалев "Цифровизация городской среды в рамках реализации концепции «умный город»: территориальный анализ и механизмы внедрения" // elektron resurs. (https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/94206/1/m_th_d.v.kovalev_2020.pdf)
6. О.К.Тогжанова "Модели и методы разработки систем динамического планирования развития Smart city" // elektron resurs. (<https://official.satbayev.university/download/documentPhd/24839/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf>)
7. С.А.Кузнецова "Модель управления и оценки эффективности деятельности интеллектуальных городов" // elektron resurs. (<https://nauchkor.ru/pubs/model-upravleniya-i-otsenki-effektivnosti-deyatelnosti-intellektualnyh-gorodov-587d36885f1be77c40d59195>)
8. N.A.Kolodii, V.S.Ivanova, N.A.Goncharova "Smart City: The Concept and its Adaptation to the Russian Context" // elektron resurs. (https://www.researchgate.net/publication/342519140_Smart_City_The_Concept_and_its_Adaptation_to_the_Russian_Context)
9. E.Ismagilova, L.Hughes, N.Rana, Y.Dwivedi "Security, Privacy and Risks Within Smart Cities: Literature Review and Development of a Smart City Interaction Framework" // elektron resurs. (https://www.researchgate.net/publication/343123843_Security_Privacy_and_Risks_Within_Smart_Cities_Literature_Review_and_Development_of_a_Smart_City_Interaction_Framework)
10. I.Jawhar, N.Mohamed, J.Al-Jaroodi "Networking architectures and protocols for smart city systems" (<https://jisajournal.springeropen.com/articles/10.1186/s13174-018-0097-0>)
11. Sh.Rani, S.H.Chauhdary "A Novel Framework and Enhanced QoS Big Data Protocol for Smart City Applications" // elektron resurs. (<https://www.preprints.org/manuscript/201810.0469/v1>)